

SURXONDARYO VILOYATI QUMQO‘RG‘ON TUMANIDAGI ETNOTOPONIMLAR TAHLILI

To‘rayeva Sayyora Baxtiyorovna
Afg‘oniston fuqarolarini o‘qitish ta‘lim
markazi katta o‘qituvchisi.

Anotatsiya. Har bir etnonimning o‘z ma‘nosi bor. Ba‘zi etnonimlar juda qadimiy nomlar bo‘lganidan ma‘nosini tushunish qiyin. Etnonimlar tarix taqozosi bilan vujudga kelgan bo‘lib, ma‘lumot tashishga xizmat qiladi, shu sababli etnonimlarni o‘rganish juda muhim ilmiy ahamiyatga ega. Maqolada Qumqo‘rg‘on tumanidagi etnotoponimlar tahlil qilingan.

Kalit so‘zlari: Etnonim, etnotoponim, etimologiya, oykonim, totem, toponim, jat, tukaraun, kunksaut, uyat, nilkan, kurkin, tulangit, turi, shankut, komponent

Bir qator toponimlar bizning o‘tmish ajdodlarimiz – turkiy qabila va urug‘larning, shuningdek boshqa xalqlar, elatlarning hozirgi O‘zbekiston hududida qaysi o‘rinlarda yashaganliklari, qaysi hududlar bo‘ylab ko‘chib yurganliklarini aniq ko‘rsatib bera oladi. Ayranchi, Do‘rmon, Jaloyir, Mo‘nka, Baymoqli, Qaychili, Nayman, Bahrin, Qipchoq, Qarluq, Qorabura, Qo‘ng‘irot, Arslonboyli, Achamoyli kabi qishloq va ovullarning nomlari o‘sha joyda o‘tmishda nomi tilga olingan qabila va urug‘lar istiqomat qilganligini yoki hozirda ularning avlodlari yashab turganligidan dalolat beradi. Bunday urug‘ va qabila nomlari tilshunoslikda etnonimlar va shu nomdagi joy nomlari etnotoponimlar deb yuritiladi. Etnonim yunoncha etnos-xalq va onim-nom so‘zlaridan tarkib topgan. Har qanday etnos (xalq, guruh, qabila, urug‘, millat va b) ning nomi.

Har bir etnonimning o‘z ma‘nosi bor. Ba‘zi etnonimlar juda qadimiy nomlar bo‘lganidan ma‘nosini tushunish qiyin. Etnonimlar tarix taqozosi bilan vujudga kelgan bo‘lib, ma‘lumot tashishga xizmat qiladi, shu sababli etnonimlarni o‘rganish juda muhim ilmiy ahamiyatga ega. Qadimiy kartalarga e‘tibor berib qaralsa, asosiy toponimik yukni qabila va xalqlar nomlari, ya‘ni etnonimlar tashkil etadi. Buning boisi shuki, kishilik jamiyatining dastlabki bosqichlaridan buyon aholining etnik tarkibi hududni belgilash uchun asos bo‘lib xizmat qilgan. Shahar va qishloqlar nomini tashkil etgan etnotoponimlarga qarab qadimda ushbu hududda qanday etnik guruhlari istiqomat qilganligini bemalol bashorat qilish mumkin. Ma‘lumki, har bir etnonimning kelib chiqishi tarixi bor. Ularni bilmasdan turib toponimlar haqida xulosa chiqarish ancha qiyin, chunki urug‘, qabila nomlari ham muayyan ma‘noni anglatadi. Ko‘pgina etnonimlarning kelib chiqishi, etimologiyasi hozirgacha ham ma‘lum emas. Masalan “O‘zbek” so‘zining kelib chiqishi to‘g‘risida turli fikrlar mavjud. Ko‘pchilik olimlar ko‘chmanchi o‘zbeklar Oltin o‘rda xoni O‘zbekxon (13 asr) ismi bilan atalgan deyishadi. Xolbuki, O‘zbekxon Oltin o‘rdada xonlikka ko‘tarilgan, o‘zbek atamasi esa Oq o‘rdada paydo bo‘lgan. XIV-XV asrlarda Eron va O‘rta Osiyo tarixchilari Oq o‘rdaning barcha turk-mo‘g‘ul qabilalarini o‘zbeklar deb atashgan. Bundan tashqari O‘zbek ismi O‘zbekxondan oldin bitilgan asarlarda ham uchraydi. O‘zbek etnonimi O‘zbekxon ismidan kelib chiqqan degan fikr noto‘g‘ri. Bu etnonim “O‘zi bek” degan ma‘noni bildiradi deyish ham ilmiy dalil emas. O‘zbek o‘z(uz)qabilasi nomi bilan bog‘liq degan fikr ham isbot talabdir. Umuman, o‘zbek so‘zining etimologiyasi hozirgacha aniq emas. Boshqa ko‘pgina turkiy xalqlar kabi o‘zbek xalqi ham qabila-urug‘lardan tashkil topgan. Akademik V.V. Bartold fikriga ko‘ra dastlab 32 o‘zbek urug‘i bo‘lgan. Lekin 16 asrda Farg‘onalik Mulla Sayfiddin Axsikandiy “Majmuat-tavorix” asarida 92 o‘zbek urug‘ini tilga olgan. N. Xannikov o‘zining “Buxoro xonligi tasviri” (1843) kitobida “Nasabnomai o‘zbekiya” ga asoslanib, 97 o‘zbek urug‘ining ro‘yxatini keltirgan. Etnotoponim larni har qadamda uchratish mumkin. Masalan, Samarqand viloyatining ba‘zi bir tumanlarida qishloqlar nomlarining 1/3 qismi etnonimlardan iborat. Har bir tuman joy nomlarining boshqa tuman joy nomlaridan farq qiladigan o‘ziga xos xususiyatlari bo‘ladi. Til tuzilishida etnonimlarning ham muhim o‘rni bor. Urug‘ va qabilalar ko‘pgina xalqlar uchun allaqachon tugab ketgan. O‘zbekiston etnotoponimiyasi to‘g‘risida esa

bunday deb bo'lmaydi. Chunki bu yerda urug'chilik qoldiqlari yaqin vaqtgacha ham mavjud bo'lgan va har bir urug' yoki uning tarmoqlari yashagan qishloq o'sha urug' yoki shoxning nomi bilan atalgan. (Masalan, Qumqo'rg'on tumanidagi Qanjig'ali qishlog'ining nomlanishi bevosita shu urug' nomi bilan bog'liq: **Qanjig'ali** – O'zbek urug'laridan birining nomi. Qo'ng'irotlarning besh bo'limidan biri – qanjig'ali, u 14 urug'dan iborat. Xonjig'ali deb ham ataladi. Qanjig'ali – umumturkiy qipchoq etnonimi. Qanjig'alilar XIII-XVII asrlarda qipchoq konfederatsiyasiga kirgan. Ular Dashti Qipchoqning sharqiy qismida (Volganing sharqida) yashagan. Qipchoq ittifoqining bo'linib ketishidan so'ng turli turkiy xalqlar, jumladan O'zbeklarning turli qabilalari (yuz, xitoy, qipchoq, qo'ng'irot, saroy) tarkibiga qo'shilib ketgan. Qoraqalpoqlarning o'rta juzida qanjo'g'ali urug'I qayd etilgan. Etnonimning tarkibi qan+jig'a+li. Qan-xon, hukmdor, hokim. Jig'a-bosh kiyim ustiga taqilib, yuksak lavozim egasi ekanligini bildiruvchi belgi; bayroq, qadimda arava qora uy ustiga taqilgan tug', lattali nishon. Li-affiksi mavjudlikni bildirgan. Tumandagi Qarg'ali qishlog'I nomi ham urug' nomi bilan bog'liq: **Qarg'ali** – Qumqo'rg'on tumanidagi qishloq. Qishloqni nomlashda shu yerda yashovchi urug' nomi asos bo'lgan. Surxondaryo qo'ng'irotlarining qanjig'ali bo'limi qorag'ursoq urug'ining bir tarmog'i. Surxon vohasi juzlarining jilontamg'ali bo'limining qarg'a degan urug'I bor. Xorazm qo'ng'irotlari, Farg'ona vodiysidagi o'zbek urug'larida hamda G'arbiy Sibir turkiy xalqlarida qarg'a urug'I borligi aniqlangan. Qarg'a aslida totem, muqaddas hisoblangan jonzot (qush). Qarg'a qadimgi turklarda chiqayotgan quyoshning timsoli bo'lgan. Quyosh esa tonggi ko'k samo bilan birga Tangrini o'zida mujassam etgan. Burgutdek qanotini yozgan qizil qarg'a tasviri qadimgi turk shahzodasi Kulteginning tojida o'rnatilgan. VIII asrning ikkinchi yarmiga oid Tibet manbalarga ko'ra O'rta Osiyoda yashagan qabilalar orasida gar-rga-pur nomli qabila tilga olinadi. Bu so'z "Qarg'a o'g'li" degan ma'noni bildiradi. Sosoniylar sarkardasi Bahromning laqabi Cho'bin bo'lib, u ham qarg'a degan ma'noni bergan. Totem ifodalovchi so'z (qarg'a) etnonimga o'tish jarayonida -li affiksi qo'shilgan. Qishloq nomiga juzlarning urug'i nomi (qarg'ali) asos bo'lgan. Totemdan etnonim, undan oykonim vujudga kelgan.

Etnotoponimlarni respublikaning hamma joyida uchratish mumkin. Bir qator toponimlar bizning o'tmish ajdodlarimiz – turkiy qabilalar va urug'larning hozirgi O'zbekiston hududida qaysi o'rinlarda yashaganliklari, qaysi hududlar bo'ylab ko'chib yurishganini aniq ko'rsatib bera oladi. O'tgan asrning 20 - yillarida aholi ro'yxati natijasida O'zbekiston aholisining urug'-qabilalari to'g'risida mukammal materiallar to'plandi. Bu ma'lumotlar O'rta Osiyo, jumladan O'zbekiston aholisining etnik tarkibi haqida boy faktik material berdi. Qumqo'rg'on tumanidagi joy nomlari tarkibida etnonimlardan nom olgan etnotoponimlar ham salmoqli o'rin egallaydi. Tuman hududidagi Arg'in, Achamayli, Qo'ng'irot, Jaloyir, Tortuvli, Xidirsho, Batosh, Mo'nka, Qarg'ali, Qorag'ursoq, Harduri, Yuz, Baymoqli, Jaloyir, Arslonboyli, Qorabura, Bo'ston, Kamarki, Qarsoq, To'g'iz kabi joy nomlari urug'-qabila nomlari asosida paydo bo'lgan toponimlar hisoblanadi. Qumqo'rg'on tumanidagi Jaloyir, Baymoqli, Mo'nka, Qiyg'ochli, Ochamayli, Uyas, Mergan, Xalaki, Arslonboyli, Kamarki, Bo'ston, Qo'ng'irot, Qoraqasmoq, Jaloyir, Qorag'ursoq, Qo'ldovli Qorabura, To'pqora, Qarg'ali, Kamarki, Chagoyoq kabi qishloq va ovullarning nomlari ham shu joyda o'tmishda nomi tilga olingan qabila va urug'lar istiqomat qilganligidan yoki hozirda yashab turganligidan dalolat beradi. Bu toponimlarning etimologiyasiga nazar tashlasak ko'pgina ma'lumotlarga ega bo'lamiz: **Jaloyir** – Qumqo'rg'on tumanidagi qishloq. Qadimgi Darzangi shahri yonida vujudga kelgan. Jaloyir - Eng qadimgi urug'lardan bo'lib, bu urug' haqidagi dastlabki ma'lumot Rashid ad – Dinning asarida uchraydi. Rashiddinning ma'lumotiga ko'ra, jaloyirlar ko'p sonli qabila bo'lib; jat, tukaraun, kunksaut, uyat, nilkan, kurkin, tulangit, turi, shankut urug'lariga bo'lingan. Ayrim tarixchilar jaloyirlarni mo'g'ul qabilasi sifatida qayd etishgan. Rashid-ad Dinning yozishicha, Chingiziylarning davriga kelib ko'plab qabilalar o'zlarini mo'g'ul deb hisoblashgan, lekin ular o'tmishda turk bo'lib, mo'g'ul nomini pisand ham qilishmagan. Yetti suv va Markaziy Osiyoga 14 asrda kirib kelgan. O'zbek xalqining genetik tarkibiga kirgan qabilalardan biri. XIII –XIV asrlarda jaloyirlar asosan Ohangaron vodiysi va Xo'jandda o'rtnashib olganlar. XIV asrda Xo'jand hokimi Boyazid Jaloyir bo'lgan. XIII asrlarda jaloyirlarning katta guruhi Iroq va Ozarbayjonga ko'chib o'tib, mustaqil Jaloyiriylar sulolasiga

asos solgan. Amir Temur qaramog`idagi qirq aymoqdan 12 tasiga tamg`a berilgan bo`lib, bular xos navkarlar qatoriga kiritilgan. Ular orasida jaloyirlar ham bo`lgan. Amir Temur farmoni bilan jaloyir ulusidan To`q Temur va Sher Bahrom sakkizinchi va to`qqizinchi amir etib tayinlangan. Shayboniyxon va Ashtarxoniyalar davrida ham, ular katta nufuzga ega edilar. XVIII – XIX asrlarda Turkistonda yashovchi jaloyirlar o`zbek, qozoq, qirg`iz, qoraqalpoq xalqlari tarkibiga kirdi. O`zbek jaloyirlari ikki asosiy guruh – qaychili va bolg`ali urug`lariga hamda qarg`ali, boshqird, qorabdal, qorako`li, qorachopon, chuvuldoq, jastaban va shu singari mayda urug` bo`linmalaridan tashkil topgan. Barno Eshpo`latovning yozishicha Jaloyir so`zi “Vatanni tark aylaganlar” degan ma`noni anglatadi. Jaloyir etnonimi Jizzax viloyati Zomin tumanida, Samarqand Viloyati Kattaqo`rg`on tumanida, Toshkent, Buxoro vohalarida, Navoiy va Xorazmda uchraydi. Bunday misollarni Qumqo`rg`on tumani hududidagi toponimlar orasidan ko`plab keltirish mumkin. Tuman hududidagi toponimlarning 3dan 1 qismini etnotoponimlar tashkil etadi. Etnonimlar tarix taqozosi bila vujudga kelgan bo`lib, ma`lumot tashiydi. Etnonimlarni o`rganish juda muhim ahamiyatga ega. O`zbek urug`larining nomlari (etnonimlar)ning o`ziga xos kelib chiqish tarixi bor. Jonivorlar, xususan, uy hayvonlari nomi bilan atalgan etnonimlar ham eng qadimiy sanaladi. Ular majusiylar davrida paydo bo`lgan. Urug`larning muqaddas hayvonlari (totem) bo`lib, kishilar o`zlarini shu hayvondan tarqalgan deb hisoblaganlar. Jilontamg`ali, oqbura, qorabura, qarg`ali kabi etnonimlar bunga misol bo`la oladi. Xuddi shunday qadimiy etnotoponimlar Qumqo`rg`on hududida ham ko`plab topiladi. Tuman hududidagi Baymoqli, Qorabura, Qarg`ali, Qiyg`ochli, Qorag`ursoq kabi qishloq nomlari qadimiy etnotoponimlarga kiradi: **Ochamayli** – Qumqo`rg`on tumanidagi joy nomi. Ochamayli-etnonim. Ochamay+li o`zak va affiksdan tashkil topgan. Achamayli, achimayli, ochamayli shakllarida uchraydi. Samarqand viloyati Bulung`ur, Urgut tumanlari; Toshkentning Bekobod, Bo`ka tumanlarida Qashqadaryoning Kitob tumanida, Qoraqalpog`istonning Kegayli tumanlarida Ochamayli qishlog`I bor. Ochamayli-Qo`ng`irotlarning vaxtamg`ali bo`limining bir urug`i. S. Qorayevning izohlashicha, ho`kiz yoki qo`tosga uriladigan egar yoki bolalar minishi uchun mo`ljallangan egar ochamay (achamay) deb atalgan. Achamayli “egarli”, “tamg`asi egar shaklidagi urug`” deganidir. Toponimlar O`zbekiston hududida qadimdan yashab kelayotgan boshqa bir qator turkiy elatlar, qabilalar, xalqlar haqida ham xabar beradi: Turkmanovul, Turkmanariq, Qozoqli, Qozoqovul, Qirg`izlar, Tatarqishloq, Afg`onbog`, Tojikqishloq, Tojikmahalla yoki bosqinchilik yo`li bilan kirib kelgan va keyinchalik o`zlashib ketgan xalqlar avlodlari Arabxona, Arabqishloq, Mo`g`ultepa, Mo`g`ulkent haqidagi daraklar ham o`z izini qoldirgan. Xususan Qumqo`rg`on tumani hududidagi joy nomlariga nazar tashlasak Bir qancha mahallalarda Tojikobod, tojikqishloq, Turkman qishloq, Arabqishloq nomli toponimlarga duch kelamiz. Etnonimlarning paydo bo`lishi, shakllanishi va rivojlanishi uzoq va murakkab tarixiy jarayon bo`lib, turli-tuman ijtimoiy-tarixiy, lingvistik omillar bilan bog`liq. Aholining etnik tarkibi, ularning qaysi urug`, qabila, xalq, millatga mansubligini ifodalovchi geografik nomlar har qanday hududiy toponimiya orasida katta bir guruhni tashkil etadi. Turkiy urug` va qabilalar juda qadimiy davrlardan beri o`z boshidan murakkab shakllanish jarayonlarini kechirgan. Urug`, qabila ma`lum miqdor odamlarning guruhi, to`pi, birlashuvi va uyushmasidan iborat bo`lgan. Ma`lum davrda bu to`daga yangi qardosh va noqardosh urug`lar (etnoslar) qo`shilib turgan yoki qabila ma`lum bir shoxobcha, tarmoqlarga bo`linib ketgan. Mana shunday jarayonlar urug`, qabila tarkibidagi komponentlarning soni miqdoriga ta`sir etgan. Mana shu xususiyat, belgi ba`zi hollarda urug`, qabilani atash, nomlashga asos bo`lgan. Tobora unitilib borayotgan urug`-aymoq nomlarini to`plash, yig`ish, shu etnonimlar bilan atalgan joy nomlarini, etnonimlar bilan toponimlar munosabatini aniqlash etnotoponimika oldida turgan vazifadir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Toponimika. 87-bet, Toshkent. 2006 S. Qorayev
2. S. Tursunov, Q. Eshboyev. Qumqo`rg`on tarixidan lavhalar. 2019 Toshkent
3. T. Nafasov, V. Nafasova. O`zbekiston toponimlari izohli lug`ati. Toshkent
4. S. Qorayev O`zbekiston viloyatlari toponimlari. 202 - bet